

RADIOASTRONOMIA EDUCACIONAL: EMPILHAMENTO DE IMAGENS.

SILVA¹, Carlos Alberto Pereira da, VICENTE², Samira Arruda

¹Brazilian Educational Radioastronomy Group (BERG), PB

²Universidade Estadual da Paraíba, PB

Palavras-chave: radioastronomia, processamento de sinais, empilhamento de imagens.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A radioastronomia educacional busca encontrar soluções aplicáveis em sala de aula de forma a introduzir o tema principalmente através da disciplina de física. Da captação dos sinais pela antena do radiotelescópio até seu resultado, na forma de uma base de dados, é comum utilizar a técnica de empilhamento de imagens para melhorar os resultados obtidos pela observação. Ela consiste no uso de múltiplas imagens captadas sequencialmente de um mesmo objeto ou região do espaço. As imagens são então comparadas ponto a ponto (empilhadas) de forma a eleger qual a melhor informação que representa um determinado *pixel* da imagem. Dessa forma essa proposta tem como objetivo realizar uma oficina de colorização de imagens, direcionada a alunos do ensino médio, permitindo simular essa técnica de processamento de sinais. **METODOLOGIA:** Esta pesquisa envolve uma abordagem participativa e interativa para discutir o conceito de empilhamento de imagens. Os resultados obtidos têm cunho qualitativo. Os materiais utilizados pela técnica priorizam o uso de recursos que normalmente estão disponíveis nas escolas como: lápis de cor, celulares ou scanners e um computador. Um conjunto de Imagem de Referência (IR) e Imagens Observadas (IO) são apresentadas aos alunos. A partir da IR, os alunos devem realizar a colorização das IO's. Cada imagem colorizada é considerada uma observação do mesmo objeto em um momento diferente. As imagens colorizadas são digitalizadas e passam, então, pelo processamento dos programas em Python gerando uma imagem final empilhada. **RESULTADOS E CONCLUSÕES:** A proposta foi aplicada numa turma do 1º ano do ensino médio da rede privada de ensino por ocasião da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A intervenção aconteceu em 3 encontros de 90 minutos cada. No primeiro encontro foi feita a exploração do tema, apresentando a radioastronomia. No segundo encontro os alunos, divididos em grupos de até 5 participantes, realizaram a colorização das imagens. No encontro final, houve o processamento das imagens e foi apresentado o resultado do empilhamento. Após uma discussão geral com a turma, ficou demonstrado que, em alguns casos, a imagem final se aproximou mais da imagem de referência, mesmo considerando alguns erros durante a colorização.

SEMANA NACIONAL
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA